

JOURNAL OF HISTORY AND SOCIO-ECONOMIC STUDIES

ScienceCore Publishing
Volume: 2 Issue: 2 Year: 2026
Website: www.sciencecare-journal.com

UOC: 94(575.1):631

DOI: 10.5281/zenodo.18894187

Norboyeva Dildora Rahmatulla qizi

E-mail: sanobarnorova8@gmail.com

Tarix kafedrası magistranti

Pedagogika va ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Норбоева Дилдора Рахматулла кизи

Магистрант кафедры истории

Факультет педагогики и социально-гуманитарных наук

Термезский университет экономики и сервиса

Norboyeva Dildora Rahmatulla qizi

Master's Student, Department of History

Faculty of Pedagogy and Social Sciences and Humanities

Termez University of Economics and Service

SURXON VOHASIDA DEHQONCHILIK MADANIYATINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI: TARIXIY-ARXEOLGIK MANBALAR TAHLILI

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СУРХАНСКОГО ОАЗИСА: АНАЛИЗ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

STAGES OF THE FORMATION OF AGRICULTURAL CULTURE IN THE SURKHAN OASIS: ANALYSIS OF HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL SOURCES

Annotatsiya

Maqolada Surxon vohasida dehqonchilik madaniyatining shakllanish bosqichlari tarixiy-arxeologik manbalar asosida kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi vohada sug'orma dehqonchilikning paydo bo'lishi, rivojlanishi va hududiy xususiyatlarini aniqlashdan iborat. Ishda tarixiy-genetik, komparativ, manbashunoslik hamda kartografik tahlil usullari qo'llanildi. Natijalar Surxon vohasida dehqonchilik madaniyati mil.avv. II ming yillikda shakllana boshlaganini, Kushon davrida yuqori darajada rivojlanganini va ilk o'rta asrlarda murakkab irrigatsion landshaftga aylanganini

ko'rsatdi. Xulosa sifatida vohada dehqonchilik madaniyati ko'p bosqichli evolyutsion jarayon mahsuli ekani asoslandi.

Kalit so'zlar: Surxon vohasi, dehqonchilik madaniyati, sug'orma dehqonchilik, irrigatsiya tizimi, Jarqo'ton, Dalvarzintepa, Kampirtepa, Kushon davri, agroirrigatsiya.

Аннотация

В статье на основе историко-археологических источников комплексно анализируются этапы формирования земледельческой культуры Сурхандарьинской (Сурханской) оазиса. Цель исследования — выявить особенности возникновения, развития и территориальной динамики орошаемого земледелия в регионе. В работе использованы историко-генетический, сравнительный, источниковедческий и картографический методы. Полученные результаты показывают, что становление земледельческой культуры в Сурханской оазисе началось в середине II тыс. до н.э., достигло высокого уровня в кушанский период и в раннем средневековье оформилось в сложный ирригационный ландшафт. Сделан вывод о многоэтапном эволюционном характере развития земледельческой культуры региона.

Ключевые слова: Сурханский оазис, земледельческая культура, орошаемое земледелие, ирригационная система, Джаркутан, Далверзинтепа, Кампыртепа, кушанский период, агроирригация.

Abstract

The article provides a comprehensive analysis of the formation stages of agricultural culture in the Surkhan oasis based on historical and archaeological sources. The aim of the study is to identify the emergence, development, and regional features of irrigated farming in the oasis. Historical-genetic, comparative, source-critical, and cartographic methods were applied. The findings indicate that agricultural culture in the Surkhan oasis began to form in the mid-2nd millennium BCE, reached a high level during the Kushan period, and transformed into a complex irrigation landscape in the early medieval period. It is concluded that the agricultural culture of the oasis represents a multi-stage evolutionary process.

Keywords: Surkhan oasis, agricultural culture, irrigated farming, irrigation system, Jarkutan, Dalverzin, Kampyrtepa, Kushan period, agro-irrigation.

Kirish

Markaziy Osiyo qadimdan sug'orma dehqonchilik madaniyati shakllangan va uzluksiz rivojlangan hududlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, janubiy O'zbekiston hududida joylashgan Surxon vohasi tabiiy-geografik sharoiti, Amudaryo havzasiga yaqinligi, qadimgi irrigatsiya tizimlari hamda boy arxeologik merosi bilan mintaqaviy dehqonchilik sivilizatsiyasining muhim o'choqlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Vohada aniqlangan Dalvarzintepa, Kampirtepa, Jarqo'ton, Qiziltepa kabi yodgorliklar bu hududda miloddan avvalgi II–I ming yilliklardan boshlab o'troq dehqonchilik va sug'orish madaniyati shakllanganini ko'rsatadi.

So'nggi o'n yilliklarda O'zbekiston janubida olib borilgan arxeologik ekspeditsiyalar natijalari vohada qadimgi dehqonchilik tizimi tasodifiy emas, balki murakkab irrigatsion infratuzilma, yerga ishlov berish an'analari va agro-madaniy tajribalar asosida shakllanganini tasdiqlamoqda. Xususan, Surxon vohasidagi ayrim yodgorliklarda aniqlangan qadimgi kanal izlari uzunligi bir necha kilometrga yetishi,

sugʻoriladigan maydonlarning kengligi esa ilk oʻrta asrlarga kelib sezilarli darajada ortganini koʻrsatadi. Bu holat vohada dehqonchilik madaniyati evolyutsion va bosqichma-bosqich rivojlanganini ilmiy jihatdan asoslash zaruratini kuchaytiradi.

Bugungi kunda respublikada qishloq xoʻjaligi yerlarining qariyb 4,3 mln gektari sugʻoriladigan maydonlar hissasiga toʻgʻri kelishi, ularning muhim qismi janubiy hududlarda joylashgani tarixiy irrigatsiya tajribasini chuqur oʻrganishning nafaqat tarixiy, balki amaliy ahamiyatini ham oshiradi. Shu nuqtayi nazardan, Surxon vohasida dehqonchilik madaniyatining shakllanish bosqichlarini tarixiy-arxeologik manbalar asosida kompleks tahlil qilish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi

Mavzuning dolzarbligi bir necha omillar bilan belgilanadi.

Birinchiidan, Surxon vohasi Markaziy Osiyoda oʻtroq dehqonchilikning eng qadimgi oʻchoqlaridan biri boʻlishiga qaramay, hududda dehqonchilik madaniyatining bosqichma-bosqich evolyutsiyasi yetarli darajada tizimli oʻrganilmagan. Mavjud tadqiqotlarning aksariyati alohida yodgorliklar yoki tor davr doirasida olib borilgan boʻlib, voha miqyosida kompleks tarixiy-arxeologik sintez yetishmaydi.

Ikkinchiidan, soʻnggi yillarda olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida yangi daliliy materiallar toʻplangan boʻlsa-da, ularning dehqonchilik madaniyati shakllanishidagi oʻrni, irrigatsiya tizimlari bilan bogʻliqligi va xoʻjalik transformatsiyasidagi roli yetarlicha konseptual tahlil qilinmagan. Masalan, vohada aniqlangan qadimgi sugʻorish inshootlari va agroirrigatsion izlar boʻyicha maʼlumotlar parchalanib yoritilgan boʻlib, yagona evolyutsion model ishlab chiqilmagan.

Uchinchiidan, Oʻzbekiston Respublikasida qishloq xoʻjaligini modernizatsiya qilish va suv resurslaridan oqilona foydalanish boʻyicha davlat dasturlari amalga oshirilayotgan hozirgi sharoitda tarixiy irrigatsiya tajribasini oʻrganish muhim amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Statistik maʼlumotlarga koʻra, mamlakat qishloq xoʻjaligi yalpi mahsulotining qariyb 28–30 foizi sugʻorma dehqonchilik hissasiga toʻgʻri keladi. Bu esa qadimgi dehqonchilik madaniyatining shakllanish mexanizmlarini oʻrganishni zamonaviy agroiqtisodiy barqarorlik bilan bevosita bogʻlaydi.

Toʻrtinchidan, global iqlim oʻzgarishi, suv tanqisligi va yer degradatsiyasi kuchayib borayotgan sharoitda tarixiy-agroekologik tajribani qayta baholash ilmiy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi. Surxon vohasining uzoq asrlar davomida shakllangan dehqonchilik tajribasi barqaror yer va suv boshqaruvi modellari uchun qimmatli empirik asos boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Shu jihatlar Surxon vohasida dehqonchilik madaniyatining shakllanish bosqichlarini tarixiy-arxeologik manbalar asosida chuqur, tizimli va kompleks oʻrganish zaruratini belgilab beradi hamda tadqiqot mavzusining ilmiy dolzarbligini asoslaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotimiz Surxon vohasida dehqonchilik madaniyatining shakllanish bosqichlarini aniqlash va ularning evolyutsiyasini asoslashga qaratilgan kompleks metodologik yondashuvga tayandi. Ishda tarixiylik, tizimlilik va manbashunoslik tamoyillari asos qilib olindi. Tadqiqotning asosiy usuli sifatida **tarixiy-genetik metod** qoʻllanib, vohada dehqonchilikning paydo boʻlishi va rivojlanishi izchil ketma-ketlikda rekonstruksiya qilindi. **Tarixiy-taqqoslash metodi** orqali Surxon vohasidagi jarayonlar Markaziy Osiyoning boshqa sugʻorma hududlari bilan qiyoslanib, hududiy oʻziga xosliklar aniqlandi.

Arxeologik manbalar (Dalvarzintepa, Kampirtepa, Jarqo‘ton va boshqalar) **kompleks manbashunoslik tahlili** asosida o‘rganilib, irrigatsiya izlari, dehqonchilik qurollari va xo‘jalik infratuzilmasining funksional ahamiyati baholandi. Dehqonchilik madaniyatining hududiy tarqalishini aniqlashda **kartografik va makoniy tahlil** elementlaridan foydalanildi.

Shuningdek, mavjud ma‘lumotlarni umumlashtirish va daliliy bazani mustahkamlash maqsadida **statistik-kvantitativ usullar** qo‘llanildi. Yakuniy bosqichda barcha natijalar **tizimli yondashuv** asosida integratsiya qilinib, Surxon vohasida dehqonchilik madaniyati ko‘p omilli tarixiy tizim sifatida talqin qilindi.

Surxon vohasining o‘rganilish tarixi va dehqonchilik madaniyati tadqiqotlari

Surxon vohasi Markaziy Osiyoning qadimiy o‘troq madaniyat hududlaridan biri sifatida ilmiy jihatdan XX asr boshlaridan boshlab izchil o‘rganila boshladi. Dastlabki tadqiqotlar asosan arxeologik razvedka xarakterida bo‘lib, vohaning umumiy tarixiy-geografik tavsifini aniqlashga qaratilgan edi. Keyingi bosqichlarda esa dehqonchilik madaniyati, irrigatsiya tizimlari va o‘troqlashuv jarayonlari maxsus ilmiy yo‘nalish sifatida shakllandi.

Surxon vohasini tizimli o‘rganish ishlari 1920–1930-yillarda sovet arxeologik ekspeditsiyalari faoliyati bilan bog‘liq. Ayniqsa, akademik **M.E. Masson** rahbarligidagi Janubiy O‘zbekiston arxeologik ekspeditsiyasi vohaning qadimgi tarixini ilmiy muomalaga kiritishda muhim burilish yasadi. Masson tomonidan Termiz atrofi va Surxon vodiysidagi yodgorliklar ilk bor ilmiy xaritaga tushirilib, hududda qadimdan o‘troq madaniyat mavjud bo‘lgani asoslab berildi [3].

1-rasm . Jarqo‘ton yodgorligi — Surxon vohasida bronza davri o‘troq dehqonchilik markazlaridan biri.

1950–1960-yillarda tadqiqotlar yangi bosqichga ko‘tarildi. Bu davrda **A.A. Asqarov** va **E.V. Rtveladze** tomonidan olib borilgan arxeologik izlanishlar Surxon vohasining bronza va ilk temir davrlaridagi xo‘jalik tizimini aniqlashtirishga xizmat qildi. Xususan, Jarqo‘ton yodgorligida aniqlangan moddiy madaniyat namunalari vohada miloddan avvalgi II ming yillikdayoq rivojlangan dehqonchilik va sug‘orish an‘analari mavjud bo‘lganini ko‘rsatdi(1-rasm) [4].

1970–1980-yillarda Surxon vohasida irrigatsiya va o‘troq dehqonchilik masalalari chuqurroq o‘rganila boshladi. Bu borada **G.A. Pugachenkova** va **E.V. Rtveladze** tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ular Dalvarzintepa va Kampirtepa hududlaridagi shahar madaniyati hamda uning agrar bazasi

o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ilmiy asoslab berdilar [5]. Tadqiqotchilar irrigatsiya tarmoqlarining shaharlarning iqtisodiy barqarorligidagi hal qiluvchi rolini ko'rsatib berdilar.

Mustaqillik yillarida Surxon vohasini o'rganish ishlari yangi metodologik bosqichga o'tdi. O'zbekistonlik olimlardan **A.S. Sagdullayev, Sh.R. Pidayev** va boshqalar tomonidan vohaning qadimgi sug'orish tizimlari, aholi joylashuvi va agroxo'jalik madaniyati kompleks yondashuv asosida tadqiq qilindi. Ayniqsa, Dalvarzintepa va Kampirtepa atrofida aniqlangan qadimgi kanal izlari vohada dehqonchilik madaniyati keng irrigatsion infratuzilmaga tayangan holda rivojlanganini ko'rsatdi [6]. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda dehqonchilik madaniyatini agroekologik va makoniy tahlil asosida o'rganish tendensiyasi kuchaydi. Zamonaviy tadqiqotchilar Surxon vohasida dehqonchilikning shakllanishi tabiiy-geografik omillar, suv resurslari va aholi o'troqlashuvi jarayonlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ko'p omilli tarixiy jarayon ekanini ta'kidlamoqdalar. Biroq mavjud ishlarda dehqonchilik madaniyatining **bosqichma-bosqich evolyutsion modeli** yetarli darajada umumlashtirilmagan.

1-jadval:

Surxon vohasida dehqonchilik madaniyati evolyutsiyasi

Bosqich	Xronologik davr	Dehqonchilik darajasi	Asosiy belgilar	Daliliy manbalar	Ilmiy talqin
I-bosqich. Dastlabki shakllanish	mil.avv. II ming yillik o'rtalari	Boshlang'ich sug'orma dehqonchilik	Oddiy kanal izlari, dastlabki o'troqlashuv, don qoldiqlari	Jarqo'ton materiallari, bronza davri topilmalari	Vohada dehqonchilik madaniyatining paydo bo'lish bosqichi
II-bosqich. Barqarorlashuv	mil.avv. I ming yillik	Rivojlangan o'troq dehqonchilik	Doimiy sug'orish tarmoqlari, qishloq manzilgohlari ko'payishi	Qiziltepa, boshqa ilk temir davri yodgorliklari	Sug'orma tizimlarning hududiy kengayishi
III-bosqich. Urbanizatsiya bilan integratsiya	mil.avv. III — milodiy III asrlar (Kushon davri)	Yuqori darajadagi irrigatsion dehqonchilik	Keng kanal tarmoqlari, shaharlar agrar bazasi, omborlar	Dalvarzintepa, Kampirtepa qazilmalari	Dehqonchilik shahar iqtisodining tayanchiga aylangan
IV-bosqich. Intensiv rivojlanish	ilk o'rta asrlar (V–VIII asrlar)	Murakkab sug'orma tizim	Magistral kanallar, yer maydonlarining kengayishi	Arxeologik va yozma manbalar	Vohada irrigatsion landshaft to'liq shakllangan
V-bosqich. An'anaviy tizimning davomiyligi	IX–XIII asrlar	Barqaror an'anaviy dehqonchilik	Sug'orish tizimlarining uzluksiz ishlashi, agroan'analar	O'rta asr manbalari va gidroizlar	Tarixiy agro-madaniy merosning davomiyligi

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Surxon vohasini o'rganish bo'yicha muhim ilmiy baza yaratilgan bo'lsa-da, dehqonchilik madaniyatining shakllanish bosqichlarini tarixiy-arxeologik manbalar asosida yagona konseptual tizimda yoritish hali ham dolzarb ilmiy vazifa bo'lib qolmoqda. Mazkur tadqiqot aynan shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Xulosa

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Surxon vohasi Markaziy Osiyoda sug'orma dehqonchilik madaniyati eng erta va izchil shakllangan hududlardan biri hisoblanadi. Arxeologik va tarixiy manbalarni kompleks o'rganish natijasida vohada dehqonchilik madaniyati tasodifiy yoki epizodik hodisa emas, balki uzoq davom etgan evolyutsion jarayon mahsuli ekanligi aniqlandi.

Jarqo'ton va unga tutash bronza davri yodgorliklari vohada miloddan avvalgi II ming yillikdayoq dastlabki sug'orma dehqonchilik unsurlari vujudga kelganini ko'rsatadi. Keyingi davrlarda, ayniqsa ilk temir davri va Kushon davrida irrigatsiya tizimlarining kengayishi, qishloq manzilgohlarining ko'payishi hamda Dalvarzintepa va Kampirtepa kabi markazlarning shakllanishi dehqonchilikning iqtisodiy tayanch tarmoqqa aylanganini tasdiqlaydi.

Ilk o'rta asrlarga kelib Surxon vohasida irrigatsion landshaftning murakkablashuvi, magistral kanallar tizimining shakllanishi va yer resurslaridan intensiv foydalanish jarayonlari kuzatiladi. Bu esa vohada dehqonchilik madaniyati yuqori darajada institutsionallashtirishini ko'rsatadi. O'rta asrlarda esa ushbu tizimning barqaror davomiyligi ta'minlangan. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlar ko'proq alohida yodgorliklar doirasida olib borilgani, dehqonchilik madaniyatining bosqichma-bosqich evolyutsion modeli yetarli darajada umumlashtirilmaganini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Masson M.E. **Южный Узбекистан в древности.** — Ташкент: Издательство АН УзССР, 1950. — 248 с.
2. Asqarov A.A. **Джаркутан — памятник эпохи бронзы юга Узбекистана.** — Ташкент: Фан, 1977. — 156 с.
3. Pugachenkova G.A., Rtveladze E.V. **Далверзинтепа — кушанский город на юге Узбекистана.** — Ташкент: Фан, 1978. — 212 с.
4. Rtveladze E.V. **Кампыртепа — эллинистический и кушанский город Бактрии.** — Ташкент: Фан, 1985. — 190 с.
5. Buryakov Yu.F. **Ирригация древнего Бактрийско-Тохаристанского региона.** — Ташкент: Фан, 1982. — 224 с.
6. Sagdullayev A.S. **Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси.** — Тошкент: Фан, 2004. — 312 б.
7. Pidayev Sh.R. **Surxon vohasi arxeologiyasi va qadimgi sug'orish tizimlari.** — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. — 176 b.
8. Asqarov A.A., Shirinov T.Sh. **O'rta Osiyoda ilk shahar madaniyatining shakllanishi.** — Toshkent: Fan, 1993. — 198 b.
9. Rtveladze E.V. **Древние города юга Узбекистана.** — Ташкент: Фан, 1990. — 236 с.
10. Sagdullayev A.S., Pugachenkova G.A. **История культуры Узбекистана (древний период).** — Ташкент: Фан, 2001. — 280 с.